

Kurumsal İmaj Faaliyeti Olarak Flash Moblar: Süleyman Demirel Üniversitesi ‘Kütüphanede Rock’n Roll’ Örneği

Şakir Güler²²⁶ Murat Sezgin²²⁷

Özet

Bu çalışmanın temel amacı 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde gerçekleştirilen Flash Mob etkinliğinin üniversite kurumsal imajına olan etkisini aktarmaktır. Nitekim söz konusu flash mob etkinliği kurumsal imaj çalışması olarak, planlı bir iletişim stratejisi dâhilinde tasarlanmıştır. İlgili etkinlik; bir grup öğrencinin yasal izinler alındıktan sonra kütüphane koridorunda sürpriz bir konser vermesini konu almaktadır. Etkinliğin kurum içi gayesi üniversite öğrencilerinin sınav haftasından önce yaşamış oldukları stresi azaltmaktır. Etkinliğin kurum dışı amacı ise ulusal basında yer alarak üniversitenin tanıtımına ve imajına pozitif yönde katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda araştırma yöntemi olarak iki temel metot benimsenmiştir. Bunlardan ilki ulusal basında yer alan haberleri tarama amacı güden pasif analiz yöntemidir. İkincisi ise etkinliğin öğrenciler nezdinde bırakmış olduğu izlenimi ortaya çıkarma amacı güden yarı yapılandırılmış nitel görüşme yöntemidir. Çalışmanın ilk basamağına yönelik evreni; etkinlik ile ilgili ulusal ve yerel basındaki haberlerin yer aldığı web sayfaları ve tv kanallarıdır. Dolayısıyla örneklem seçimine gidilmeyerek tüm evren pasif analiz yöntemi ile taranmıştır. Araştırmanın ikinci basamağına yönelik evren ise Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileridir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya geri bildirimde bulunan yüz kırk altı öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir. Planlı bir kurumsal iletişim çalışması olan etkinliğe kütüphane yöneticilerinin ve gerekli idari amirlerin de destek vermesi ile etkinlik ulusal basında oldukça geniş ölçekte kendisine yer edinmiştir. Ulaşılan somut verilere göre gerçekleştirilen etkinliğin; aday öğrencilerin üniversite tercihinde, kurumun imajının ulusal basında pozitif haberlerde yer almasında ve kurum içi paydaşların üniversiteye yönelik tutumlarında olumlu bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Flash mob, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi, rock’n roll, kurumsal imaj.*

²²⁶ Dr. Öğrencisi, Uşak Üniversitesi İletişim Bilimleri A.B.D./Araştırma Görevlisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi. sakirguler@yandex.com

²²⁷ Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi. murat.sezgin@usak.edu.tr

Flash Mobs As Corporate Image Activity: Study Case of Rock'n Roll at Süleyman Demirel University Library

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of Flash Mob activity on the corporate image of the university in 2017 on Süleyman Demirel University Central Library. The event is about a group of students giving a surprise concert in the library after legal permission. The intra-organizational aim of the activity is to reduce the stress experienced by university students before the exam week. The external organizational aim of the event is to contribute to the university image positively by taking part in the national press. In this context, two different methods have been adopted as a research method. The first one is the passive analysis method which aims to scan the news in the national press. The second method is a semi-structured qualitative interview method which aims to reveal the impression that the activity has left before the students. In the first part of the study, the target area (population) to be reached is the web pages and TV channels that contain news about flash mob in national and local press. Therefore, the whole area (population) was screened by passive analysis method without selecting the sample. The target population in the second part of the study is the students of Süleyman Demirel University Faculty of Communication. 146 students who gave feedback to the research by easy sampling method were determined as the sample. Library administrators and the necessary administrative supervisors supported the event which is a planned corporate communication. Thus, the event has gained a wide coverage in the national press. According to the results, the activity had a positive effect on the preference of the university students, the positive image of the corporate image in the national press and the attitudes of the internal stakeholders towards the university.

Keywords: *Flash Mob, Süleyman Demirel University Knowledge Center, rock'n roll, corporate image.*

1. Giriş

Kütüphanede Rock'n Roll etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Merkez Kütüphanesi koridorlarında sürpriz bir konser verilmesini ve öğrencilerin bu konsere eşlik etmelerini konu alan bir flash mob çalışmasıdır. Flash mob çalışmaları halka açık mekânlarda sıra dışı davranış sergileyen organize olmuş grupların önceden planladığı gösterileri sergilemeleri olarak tanımlanmaktadır (Duran, 2006). Kelime anlamı itibariyle flash, aniden

yanıp sönen, bir anda ortaya çıkıp kaybolan manaları taşımaktadır. Mob kelimesi ise kalabalık, çete ve halk grubu gibi anlamlara gelmektedir (Vikipedi, 2019). Dolayısıyla flash mob etkinlikleri aniden ortaya çıkan kalabalık grupların planlamış oldukları etkinliği halka açık meydanlarda gerçekleştirmelerini ve dağılmalarını ifade etmektedir. Söz konusu etkinlikler sosyal sorumluluk, farkındalık yaratma gibi değerler doğrultusunda gerçekleştirilebileceği gibi ticari amaçlarla şirketler tarafından da organize edilebilmektedir (Anderson, 2013). Öte yandan ticari kazanç gütmeyen kuruluşların da kurumsal imaj faaliyeti olarak benzer etkinliklerden yararlandığına dair örnekler mevcuttur (Youtube, 2019). Kütüphanede Rock'n Roll etkinliği de SDÜ tarafından merkez kütüphanenin öncülüğünde iletişim fakültesi öğrencilerinin ve Radyo Televizyon Araştırma Uygulama Merkezi'nin (RATEM) birlikte çalıştığı bir kurumsal imaj faaliyeti olarak hayata geçirilmiştir. Planlı bir iletişim çabası olarak tasarlanan etkinlikte 33 öğrenci organizasyon alanında olmak üzere 52 kişi görev almıştır. Etkinlik üniversite öğrencilerinin kurumlarına yönelik tutumlarını olumlu dairede tutma, karşılıklı iyi niyet oluşturma ve kurumsal imajı iyileştirme gibi amaçlar gütmektedir. Dolayısıyla çalışma deseninin anlamlandırılması adına kurumsal imaj kavramına değinmek yerinde olacaktır.

Kurumsal imaj, organizasyonun muhatap aldığı iç ve dış paydaşların zihninde oluşan kuruma ait soyut izlenimler olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal logo, kurumun ismi, işletmenin mimarisi, kuruma ait gelenekler, muhataplar üzerinde kurumun bıraktığı intiba ve kurumla ilgili çıktıkların tümü bu görüntünün oluşmasında etkili faktörlerdir (Gray ve Balmer, 1998; Nguyen ve Leblanc, 2001). Nitekim kuruma ait kimliğin aktarımı ve bu aktarım sürecindeki kurumsal iletişim, örgüt imajının oluşumunda oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu düsturdan hareketle günümüz dünyasındaki kurum ve kuruluşlar, kurumsal imajın planlı iletişim çalışmaları ile yönetilmesi gerektiği konusunda neredeyse hemfikirdir (Gray ve Balmer, 1998; Mostafa, Lages, Shabbir ve Thwaites, 2015). Kurumsal imajın oluşumu ile ilgili alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde; Smith'in (1993) dördü alan ayırımı (ürün/hizmet kalitesi, sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık, reklamlar), Dowling'in (1994) kurumsal imajı etkileyen altı faktör ayırımı (kuruma rehberlik eden öncü, şirket politikaları, örgüt kültürü, kurum içi iletişim, kurumsal kimlik ve marka imajları) gibi literatür bileşenlerine rastlanmaktadır. Öte yandan günümüz koşullarında bireylerin maruz kaldıkları mesajlara duyarsızlaşmaları neticesinde örgütlerin alternatif mecralarda hedef kitlelerini yakalama zorunluluğu farklı iletişim biçimlerini gerekli kılmıştır. Flash mob çalışmaları da bu alternatif iletişim biçimleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla araştırmanın metodoloji kısmına geçmeden önce ilgili etkinlik stratejisi, olay akışı çerçevesinde aktarıldıktan sonra etkinlik amaçlarının başarıya erişip erişmediği üzerinden bir örnek olay incelemesi gerçekleştirilecektir.

2. Etkinliğin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

SDÜ tarafından merkez kütüphanede ders çalışarak vakit geçiren, bilhassa sınav haftası gibi zorlu dönemlerde oldukça yoğun mesai harcayan üniversite öğrencilerine yönelik bir adım atılması gerektiği düşünülmüştür. İlgili düşünce Kütüphane’de Rock’n Roll etkinliğinin planlanmasında ve organize edilmesinde ilham kaynağı olmuştur. Bu kapsamda kütüphane yönetiminden ve iletişim fakültesinden oluşan planlayıcı takım, kütüphane koridorunda öğrencilere alışılmışın dışında bir atmosfer yaşatmak istemişlerdir. Söz konusu atmosfer ile öğrencilerin kütüphanede bulunma motivasyonlarının artırılması ve sınav haftasında yaşadıkları stresin azaltılması amaçlanmıştır. Öte yandan ilgili etkinliğin kayıt altına alınarak kurumun iç ve dış hedef kitlesi ile paylaşılması kararlaştırılmış, böylece kurumsal imaja katkıda bulunmak istenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik, flash mob teması üzerine kurgulanarak, etkinlik görüntülerinin kayıt ve kurgu çalışmaları noktasında SDÜ RATEM biriminden destek alınmıştır. Söz konusu flash mob etkinliğine dair olay akışı şu şekildedir;

Olay Akışı: Etkinlik öncesinde kütüphanenin belirli noktalarına kameralar yerleştirilerek etkinliğin kaydedilmesi için gerekli materyaller hazır vaziyette bulundurulmuştur. Öte yandan gerekli resmi izinler alınarak etkinlik yasal zemine oturturulmuştur. Belirli çalışma masalarına yerleştirilen 19 öğrencinin masalara tempolu bir biçimde vurarak ritim tutmaları ile etkinlik başlamaktadır.

Fotoğraf 1: Etkinliğin İlk Adımı

Kaynak: Güler ve Dereyayla, 2017

Etkinliğin bu şekilde başlatılmasının ardında yatan sebep, ders çalışan öğrencilerin dikkatini çekerek kalabalığın genelinde bir merak uyandırmaktır. Birçok farklı noktada masalara vurarak tempo tutan öğrenciler, kısa bir sürede hedefledikleri amaca ulaşmışlardır.

Fotoğraf 2: Öğrencilerin İlk Tepkileri

Kaynak: Güler ve Dereyayla, 2017

Mekân ve kurallar gereği kütüphaneler, sessiz olunması gereken yerler olduğundan öğrencilerin vermiş oldukları ilk tepkiler etkinliğin başarıya ulaşması noktasında oldukça elzemdir. Nitekim ikinci aşamada müzisyenin ortaya çıkışı ile birlikte salonda yer alan bireyler içinde buldukları meraklı ruh hallerinden çıkarak, tebessüm ve şaşkınlıkla etkinliğe dâhil olmaya başlamışlardır.

Fotoğraf 3: Öğrencilerin Etkinliğe İlk Tepkileri

Kaynak: Güler ve Dereyayla, 2017

Dolayısıyla ikinci aşamada merdiven bölümüne gizlenmiş olan müzisyenin ortaya çıkmasıyla öğrencilerin şarkı eşliğinde ritim tutmaları amaçlanmaktadır. Burada bir parantez açarak organize olmuş ekibin normal flash mob çalışmalarından farklı bir şekilde diğer öğrencileri de etkinliğe dâhil etmeyi amaçladıklarını belirtmekte fayda vardır. Nitekim etkinliğin asıl hedeflerinden birisi kurum içi hedef kitle olan öğrencilerin, yoğun çalışma tempolarına kısa ve eğlenceli bir mola vermelerini sağlamaktır. Dolayısıyla merkez kütüphane koridorunda şarkı söyleyen müzisyene, ders çalışan kalabalığın eşlik etmesi beklenilmektedir.

Fotoğraf 4: Müzisyenin Ortaya Çıkışı

Kaynak: Güler ve Dereyayla, 2017

Üçüncü aşamada ise müzisyene eşlik eden kalabalığın kütüphane meydanında toplanması amaçlanmış, bu bölümde dans ekibi devreye girerek görsel bir şov sergilenmiştir. Dans ekibi bir proaktif iletişim çabası olarak etkinliğe destek sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle kalabalığın etkinliğe iştirak etmeme ihtimali göz önünde bulundurularak, dans ekibinin görsel eksikliği tamamlaması beklenmiştir. Öte yandan etkinliğin hayata geçirildiği sırada alt katlarda yer alan öğrencilerinde giriş katına gelmesiyle birlikte oluşan kalabalık bu ihtimale fırsat vermemiştir. Dolayısıyla büyük bir kalabalığın katılımıyla etkinlik başarıyla hayata geçirilmiştir. Etkinliğin son aşamasına dair görsel materyallerden bazıları aşağıda sunulmaktadır.

Fotoğraf 5: Kütüphane Meydanı ve Flash Mob'un Bitimi

Kaynak: Güler ve Dereyayla, 2017

3. Araştırma Yöntemi

Çalışma deseni nitel araştırma yöntemi üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın temel amacı göz önünde bulundurularak iki farklı kalitatif yöntemden istifade edilmiştir. Bunlardan ilki, ikincil veri analizi, diğer bir ifade ile pasif analiz yöntemidir. İlgili yöntemle flash mob etkinliğine dair haberler; internet, televizyon ve web teknolojileri üzerinden taranarak elde edilmektedir (Dholakia ve Zhang, 2004). İkinci yöntem ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemidir. İkinci yöntemle etkinliğin üniversite öğrencileri üzerinde bıraktığı izlenimleri öğrenme amacı güdülmektedir (Türnüklü, 2000).

3.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı “Kütüphane’de Rock’n Roll” etkinliğinin Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kurumsal imajına olan etkisini ulusal basında yer alan haberler ve öğrenciler nezdinde ele almaktır. Bu bağlamda araştırmanın birinci basamağında, etkinliğin yer aldığı haberler taranarak flash mob çalışmasının ulusal/yerel basındaki yansımalarına yer verilmektedir. İkinci basamakta ise etkinliği izleyen dönemde İletişim Fakültesi öğrencileri özelinde etkinliğin bıraktığı izlenim ve etkiler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle kurumsal imaj bağlamında ele alınmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmeye dair öğrencilere yöneltilen araştırma soruları aşağıdaki gibidir.

- SDÜ’ye kayıt olmadan önce bu etkinlikten haberdar mıydınız?
- Bu etkinlik SDÜ’yü seçmenizde etkili oldu mu?
- Etkinlik sizi kütüphanede daha fazla bulunmaya motive etti mi?
- Bu etkinlik ile merkez kütüphaneye ve üniversitenize olan bakış açınız olumlu yönde etkilendi mi?
- Bu etkinlik vesilesi ile üniversitenizi yakın çevrenizdeki aday öğrencilere tavsiye eder misiniz?

3.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın birinci basamağına yönelik evreni; etkinlik ile ilgili ulusal ve yerel basındaki haberlerin yer aldığı web sayfaları ve tv kanallarıdır. Dolayısıyla örneklem seçimine gidilmeyerek tüm evren pasif analiz yöntemiyle taranmıştır. Araştırmanın ikinci basamağına yönelik evren ise SDÜ İletişim Fakültesi öğrencileridir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemiyle araştırmaya geri bildirimde bulunan 146 öğrenci örneklem olarak belirlenmiştir.

3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın ilk bölümünde pasif analiz yöntemi ile gerçekleştirilen web taramaları, Google ve Yandex arama motorları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla söz konusu arama motorlarının çizdiği çerçeve; araştırma kısıtlarının ilkinin oluşturmaktadır. Öte yandan araştırmanın ikinci basamağında öğrenciler ile gerçekleştirilen görüşmeler; görüşme talebine geri bildirimde bulunan katılımcılar ile sınırlıdır. Dolayısıyla görüşme talebine yönelik olumlu geri bildirimlerin sınırlı sayıda oluşu, ulaşım ve zaman gibi kıstaslar araştırmanın diğer sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

4. Bulgular

Araştırmanın birinci basamağına yönelik bulgular “*TV Kanallarında Etkinliğe Dair Yansımalar, Gazete/Ajans Web Sayfalarında Etkinliğe Dair Yansımalar ve Diğer Etkileşimler*” olmak üzere üç ayrı başlık altında aktarılmaktadır. Araştırmanın ikinci basamağına yönelik bulgular ise “*Öğrenci İzlenimleri*” başlığı altında ele alınmaktadır.

TV Kanallarında Etkinliğe Dair Yansımalar

Gerçekleştirilen pasif analiz nihayetinde ulaşılan bulgulara göre etkinlik; Trt 1, Star Tv, Cnn Türk ve Kanal D gibi ulusal televizyon kanallarında, sabah öğle ve akşam kuşakları dâhil olmak üzere üçer kez yer almıştır. Etkinliğin ilgili televizyon kanallarında yayınlandığı ana dair ulaşılan görüntüler aşağıda verilerek, etkinliğe dair haberlerin işleniş biçimi kurumsal imaj bağlamında yorumlanmıştır.

Fotoğraf 6: Etkinliğin Trt 1 Kanalında Sunumu

Kaynak: Trt 1 Yayın Akışı. (Erişim Tarihi: 26.03.2017)

Trt 1 etkinliğe dair haberi, öğrencilerin şaşkınlık yaşadığı ve oldukça mutlu olduğu bir olay örgüsüyle izleyicilere aktarmıştır. Dolayısıyla SDÜ'nün öğrenci odaklı bir yaklaşım sergilediği etkinlik vasıtasıyla dolaylı olarak dış hedef kitleye iletilmiştir.

Fotoğraf 7: Etkinliğin Star Tv Kanalında Sunumu

Kaynak: Star Tv Yayın Akışı. (Erişim Tarihi: 26.03.2017)

Star Tv'nin de benzer şekilde öğrenci odaklı bir tema üzerinden haberi işlediği görülmüştür. Kanalın haberi sunumu sırasında üniversite ismini olumlu nitelendirmelerle birlikte ifade ettiği gözlenmiştir.

Fotoğraf 8: Etkinliğin Cnn Türk Kanalında Sunumu

Kaynak: Cnn Türk Yayın Akışı. (Erişim Tarihi: 26.03.2017)

Cnn Türk'ün etkinliğe dair haberi işleme biçimi ise, flash mobun hedeflediği amaca ulaştığını destekler niteliktedir. Nitekim organizatörlerin ifade ettiği biçimiyle SDÜ, etkinlik vasıtasıyla kurum içi hedef kitlesi olan öğrencilere, sınav öncesi moral vermeyi amaçlamaktadır. Öte yandan SDÜ'nün bu amacından ve öğrenci odaklı yaklaşımından, paydaşlarını haberdar etmek istediği de aşikârdır. Bu kapsamda etkinliğe dair haberlerin, ulusal bir televizyon kanalında doğru mesajlarla yer alması, üniversitenin kurumsal imajı açısından oldukça değerli bir kazanımdır.

Fotoğraf 9: Etkinliğin Kanal D Kanalında Sunumu

Kaynak: Kanal D Yayın Akışı. (Erişim Tarihi: 26.03.2017)

Kanal D haber kuşağında ise etkinlik, öğrencilerin ders çalışma aktivitelerine sürpriz bir konser ile ara verdiği, merkez kütüphane koridorlarında unutulmaz bir şölen yaşandığı şeklinde haberleştirilmiştir. Haberin sunumu sırasında diğer kanallarındakine benzer şekilde üniversite ve merkez kütüphane isminin sıkça olumlu bir çerçevede dile getirildiğine rastlanmaktadır.

Gazete ve Ajans Web Sayfalarında Etkinliğe Dair Yansımalar

Ulaşılan bulgulara göre etkinlik; Anadolu Ajansı (AA) resmi web sayfası başta olmak üzere, Yeni Şafak, Sabah, Haber Türk, Star, Haber 7, Gazete32, Anayurt Gazetesi, Isparta Haber, Kent 32, Haberler.com, memurlar.net, İstiklal ve süperhaber.biz isimli haber organlarında kendisine yer edinmiştir. Etkinliğe dair haberler incelendiğinde, konu başlıklarının ve içeriklerin benzer bir tema etrafında işlendiği görülmektedir. Bu hususta proje yapımcılarının haber ajanslarına iletmiş olduğu demeçlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Nitekim haber sayfaları, abone oldukları haber ajanslarının havuzlarından haber çekmektedirler.

Anadolu Ajansının resmi web sayfasında yer alan haberde etkinlikle ilgili şu ifadeler yer almaktadır (Anadolu Ajansı, 2019);

"-İlham veren üniversite- sloganıyla hareket eden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bilimsel projelerle sürdürdüğü iddiasının yanında öğrencilere sunduğu birbirinden ilginç sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en zengin kütüphanesinden biri olduğu belirtilen SDÜ Kütüphanesinin 'sessizliğini' iletişim fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği 'Flashmoob' etkinliği bozdu. Belirlenen noktalara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedilen etkinlikte, iletişim fakültesi öğrencisi 20 kişi, kütüphanenin daha önceden belirlenen farklı noktalarına oturdu. Öğrencilerden birinin ellerini masaya vurarak ritim tutmasının ardından, kütüphanenin farklı noktalarındaki diğer öğrencilerde buna uyarak ellerini masaya vurmaya başladı. Kütüphanedeki diğer öğrencilerin şaşkın bakışları altında

ritim sesinin tüm kütüphaneyi sarmasının ardından ortaya Rock'n Roll türünde müzik yapan müzisyen çıktı...

Fotoğraf 10: Etkinliğin AA Web Sayfasında Sunumu

The screenshot shows a news article on the AA website. The headline is "Kütüphanenin 'sessizliğini' Rock'n Roll bozdu". The sub-headline is "'Kütüphanede sessiz olunur kuralını bir defaya mahsus çiğnedik'". The article text mentions that the project's creator, AA, made an announcement before the exams, surprising students with a small surprise. It also quotes Güler, who said that the library's 'silent rule' was broken for the first time, and that the goal was to educate and teach students, and to value the concept of 'value' in addition to the mission of universities. Güler also mentioned that the students had been working for about 4 months for the event, and that they were proud of their work. She concluded by saying that they were proud of their work and that they were proud of their work.

Kaynak: aa.com.tr (Erişim Tarihi: 23.08.2019)

Diğer Etkileşimler

Etkinlik televizyon ve gazetelerin yanı sıra sosyal medya gündeminde de geniş çapta yer almıştır. Pasif analiz nihayetinde ulaşılan verilere göre kimi bloggerlerin kendi uzmanlık alanları ile etkinlik arasında ilişki kurduğu, mevcut metayı dönüştürerek yeniden ürettiği görülmüştür. Industryolog (2019) sayfasında kaleme alınan "Kütüphanede Rock'n Roll ve Türkiye'de Girişimcilik" isimli yazı bu duruma örnek teşkil etmektedir. İlgili yazıda girişimcilik ve etkinlik arasında bir bağ kurularak etkinlik alanı, sosyal yaşam ile özdeşleştirilmektedir. Masaya vurarak ritim tutan ilk öğrenci girişimci olarak değerlendirilmekte, kalabalığın onu şaşkınlıkla izlemesi ve ilk anlarda rahatsız olmaları girişimcilik perspektifinde aktarılmaktadır. Kararlı bir biçimde masaya vurmaya devam eden öğrencinin ilk desteği uzaklarda gülümseyen birinden gördüğü, yakınlarından destek görmediği gibi konular girişimcilik ile bağdaştırılarak tasvir edilmektedir...

Fotoğraf 11: Kütüphanede Rock'n Roll ve Türkiye'de Girişimcilik

Kaynak: <https://blog.industryolog.com> (Erişim Tarihi: 23.08.2019)

Twitter platformunda da etkinliğin, birçok farklı hesap tarafından paylaşıldığı göze çarpmaktadır. Bu hesaplar arasında; haber hesapları, rektör ve diğer üniversitelerde eğitim gören öğrencilere ait hesaplar yer almaktadır. Bilhassa öğrenciler tarafından atılan tweetlerin içeriği, kurumsal imajın olumlu bir noktada konumlanması açısından önem taşımaktadır (Ümran, 2017).

Şekil 1. Kurum Dışı Öğrenci Tweetleri

Şekil 1'de farklı üniversitede eğitim gören öğrencilerin atmış olduğu tweetleri temsilen bir örneğe yer verilmiştir. Etkinliğin gerçekleştirildiği dönemlerde benzer ifadeleri konu alan tweetlerin sıkça atıldığına rastlanmaktadır.

Şekil 2. Kurum İçi Öğrenci Tweetleri

Şekil 2’de ise SDÜ’de eğitim gören bir bireyin attığı tweete yer verilmektedir (Gürcünur, 2017). Araştırma kapsamında ulaşılan materyallerin tümüne çalışma bünyesinde yer verilemeyeceğinden Şekil 1’de ve Şekil 2’de örnek öğrenci tweetlerine değinilmiştir. Tweetlerin içeriğinden de okunacağı üzere, kurum bünyesinde eğitim gören öğrencilerin üniversiteleri ile gurur duyduğu, farklı üniversitelerde eğitim görenlerin ise SDÜ’de okumayı arzu ettiği yorumunda bulunulabilir. Bu etki organizasyonun hedeflediği amacın başarıya ulaştığını gösterir niteliktedir. Diğer yandan araştırma verilerinin tümü, kısa süreli de olsa kurumun planladığı yönde bir mesaj stratejisiyle gündem oluşturmayı başarmıştır. Dolayısıyla ulaşılan bulgular; Flash Mob etkinliğinin SDÜ’nün kurumsal imajına pozitif yönde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Hedef kitleye iletilen mesajlarda kurum, öğrenci odaklı yaklaşım sergilediğini ve alışlagelmişin dışında etkinliklere ev sahipliği yaptığını başarılı bir şekilde ifade etmiştir.

Öğrenci İzlenimleri

Araştırmanın ikinci basamağı olan bu bölümde İletişim Fakültesi öğrencilerinin etkinliğe dair izlenimleri aktarılmaktadır. Öğrencilere yöneltilen sorular, aşağıdaki soru protokolü esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

-
1. SDÜ’ye kayıt olmadan önce bu etkinlikten haberdar mıydınız?

 2. Bu etkinlik SDÜ’yü seçmenizde etkili oldu mu?

 3. Etkinlik sizi kütüphanede daha fazla bulunmaya motive etti mi?

 4. Bu etkinlik ile merkez kütüphaneye ve üniversitenize olan bakış açınız olumlu yönde etkilendi mi?

 5. Bu etkinlik vesilesi ile üniversitenizi yakın çevrenizdeki aday öğrencilere tavsiye eder misiniz?

Tablo 1: Soru Protokolü

Elde edilen yanıtlar betimsel analiz yöntemiyle kodlanarak kategorileştirilmiştir. Bu kapsamda sorulara yönelik ulaşılan yanıtlar aşağıdaki gibidir.

1. SDÜ'ye kayıt olmadan önce bu etkinlikten haberdar mıydınız?	N	%
Haberdardım	114	78,08
Haberdar Değildim	32	21,92

Tablo 2: Birinci Soruya Yönelik Bulgular

Tablo 2’de aktarıldığı üzere katılımcıların tamamına yakını, Flash Mob etkinliğinden haberdar olduğunu belirtmesine karşın o dönemde aday öğrenci pozisyonunda olanların yanıtları 32’dir. Dolayısıyla 32 öğrencinin henüz SDÜ bünyesine kayıt yaptırmadan önce etkinlikten haberdar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2. Bu etkinlik SDÜ’yü seçmenizde etkili oldu mu?	N	%
Etkili oldu	16	10,96
Etkili olmadı	130	89,04

Tablo 3: İkinci Soruya Yönelik Bulgular

Tablo 3’e göre, katılımcılardan elde edilen yanıtlar, etkinliğin üniversiteyi tercih etme noktasında cazip kıldığı yönünde olmasına karşın, sosyo-ekonomik yaşam, ulaşım, eğitim kalitesi gibi faktörlerin daha belirleyici olduğu yönündedir. Öte yandan etkinlikten haberdar olan 32 aday öğrenci içerisinde 16’sında etkinliğin üniversiteyi tercih etme noktasında belirleyici bir unsur olması dikkate değer bir sonuçtur. Bu bağlamda etkinliğin üniversitenin kurumsal imajı üzerinde oldukça etkili olduğu yorumu yapılabilir.

3. Etkinlik sizi kütüphanede daha fazla bulunmaya motive etti mi?	N	%
Motive Etti	112	76,71
Motive Etmedi	34	23,29

Tablo 4: Üçüncü Soruya Yönelik Bulgular

Tablo 4’te aktarıldığı üzere ulaşılan yanıtlar; flash mob etkinliğinin, öğrencilerin kütüphanede bulunma motivasyonlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (n112) etkinliğin kendilerini kütüphanede bulunmaya motive ettiğini ifade etmektedir.

4. Bu etkinlik ile merkez kütüphaneye ve üniversitenize olan bakış açınız olumlu yönde etkilendi mi?	N	%
Etkilendi	138	94,52
Etkilenmedi	8	5,48

Tablo 5: Dördüncü Soruya Yönelik Bulgular

Tablo 5’te görüleceği üzere katılımcıların neredeyse tamamına yakını (n138), etkinliğin kütüphane ve üniversiteye yönelik bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir. Bu veriden hareketle etkinliğin kurum içi amacının başarıya ulaştığı, iç hedef kitlesi olan öğrenciler nezdinde pozitif izlenimler bıraktığı söylenebilir.

5. Bu etkinlik vesilesi ile üniversitenizi yakın çevrenizdeki aday öğrencilere tavsiye eder misiniz?	N	%
Ederim	76	52,05
Etmem	70	47,95

Tablo 6: Beşinci Soruya Yönelik Bulgular

İkinci soruya yönelik yanıtların yorumlandığı bölümde de ifade edildiği üzere öğrencilerin üniversite tercihlerinde birden fazla faktör etkili olmaktadır. Kurumsal imaj bu faktörlerden yalnızca birisidir. Öte yandan sosyo-ekonomik yaşam ve eğitim gibi faktörlerin de üniversite

tercihinde önemli değişkenler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre bu şartlar dâhilinde katılımcıların yarıdan fazlasının etkinlik vesilesi ile kurumunu diğer adaylara tavsiye edeceğine yönelik beyanda bulunması, alternatif mecralardaki kurumsal imaj faaliyetlerinin üniversiteler açısından değerini gözler önüne sermektedir.

5. Sonuç

Elde edilen bulgulardan hareketle Kütüphane’de Rock’n Roll etkinliğinin SDÜ’nün kurumsal imajı üzerinde birden fazla boyutta olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlardan ilki ulusal basında üniversitenin “öğrenci odaklı yaklaşım sergileyen bir kurum” olarak izlenim sergilemesidir. Çeşitli yayın organlarının etkinliklerle ilgili haberleri kendi hedef kitesine ulaştırması, ulusal basında bir gündem oluşmasına neden olarak kurumun öğrenci odaklı bir örgüt olduğu izlenimini pekiştirmiştir. Söz konusu yayın organlarının çoğu ulusal basını temsil eden öncü kuruluşlardır. Trt 1 dâhil olmak üzere etkinliğin bu öncü haber kurumlarında yer alması, üniversitenin kurumsal imajı açısından büyük bir başarıdır. Öte yandan haberlerin içeriğinde yer alan merkez kütüphaneye yönelik bilgilendirici içerikler, SDÜ Bilgi Merkezini ayırt edilebilir şekilde konumlanmasını sağlamıştır. Nitekim akademik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda da bu algı kendisine yer bulmuştur. Örneğin Şeşen ve Şeşen’in (2019, s. 12) gerçekleştirdiği çalışmada “Kütüphane’de Rock’n Roll” etkinliği ile SDÜ Bilgi Merkezi’nin yalnızca sessiz bir araştırma mekânı olmadığı, hayatın tüm renklerini içerisinde barındıran bir sosyal ortam olarak algılandığı görülmektedir. Dolayısıyla planlı bir iletişim çabası olarak hayata geçirilen flash mob çalışması, paydaşların dikkatini çekerek etkili bir farkındalık oluşturmuştur. Araştırmanın ikinci basamağında ulaşılan verilerden hareketle etkinliğin,

- Aday öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkilediği,
- Aday öğrencilerin SDÜ’yü tercih etme tutumları üzerinde etkili olduğu,
- Üniversitesinin tercih edilmesi noktasında referans sağladığı,
- Öğrencilerin kütüphanede bulunma motivasyonlarını artırdığı,
- Öğrencilerin üniversitelere yönelik bakış açılarını olumlu yönde etkilediği, sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özetle Kütüphane’de Rock’n Roll etkinliğinin Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kurumsal imajı üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Etkinliğin kurum içi ve kurum dışı hedeflerinin başarıya ulaştığını belirtmekte de fayda vardır.

Referanslar

- Anadolu Ajansı. (2019, 23 Ağustos). Kütüphanenin 'sessizliğini' Rock'n Roll bozdu. Erişim Adresi: <https://www.aa.com.tr/tr/yasam/kutuphanenin-sessizligini-rockn-roll-bozdu-/779956>.
- Anderson, M. E. (2013). Oprah feelin': Technologies of reception in the commercial flash mob. embodied consciousness içinde (s. 159-176). London: Palgrave Macmillan.
- Dholakia, N. ve Zhang, D. (2004). Online qualitative research in the age of e-commerce: data sources and approaches [27 paragraphs]. Forum: Qualitative Social Research, 5(2), Art. 29, <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0402299>.
- Dowling, G.R. (1994). Corporate reputations: Strategies for developing the corporate brand. London: Kogan Page.
- Duran, A. (2006). Flash mobs: Social influence in the 21st century. Social influence, 1(4), 301-315.
- Gray, E. R. ve Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702.
- Güler, Ş. (Senarist) ve Dereyayla, C. (Yönetmen). (2017). Fotoğraf 6 - Kütüphanede Rock'n Roll [Flash Mob]. Ş. Güler (Başyapımcı), Akşam/Sabah Haber Kuşağı içinde. Ankara: Trt 1.
- Güler, Ş. (Senarist) ve Dereyayla, C. (Yönetmen). (2017). Fotoğraf 7 - Kütüphanede Rock'n Roll [Flash Mob]. Ş. Güler (Başyapımcı), Akşam/Sabah Haber Kuşağı içinde. İstanbul: Star TV.
- Güler, Ş. (Senarist) ve Dereyayla, C. (Yönetmen). (2017). Fotoğraf 8 - Kütüphanede Rock'n Roll [Flash Mob]. Ş. Güler (Başyapımcı), Akşam/Sabah Haber Kuşağı içinde. İstanbul: Cnn Türk.
- Güler, Ş. (Senarist) ve Dereyayla, C. (Yönetmen). (2017). Fotoğraf 9 - Kütüphanede Rock'n Roll [Flash Mob]. Ş. Güler (Başyapımcı), Akşam/Sabah Haber Kuşağı içinde. İstanbul: Kanal D.
- Güler, Ş. (Yapımcı) ve Dereyayla, C. (Yönetmen). (2017). Kütüphane'de Rock'n Roll [Flash Mob]. Türkiye. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=BOxtux9iJDo>.

Gürçünur. [gurcunur]. (2017, 24 Mart). SDÜ farkı kütüphanede Rock'n Roll sürprizi 😊
<https://youtu.be/BOxtux9iJDo> #sdukutuphane @onudabiterin [Tweet]. Erişim adresi:
<https://twitter.com/gurcunur/status/845368550504218624>.

Industryolog. (2019, 23 Ağustos). Kütüphanede rock'n roll ve türkiye'de girişimcilik. Erişim Adresi: <https://blog.industryolog.com/ofiste-bugun-15-kutuphanede-rock-n-roll-ve-turkiyede-girisimcilik/>.

Mostafa, R. B., Lages, C. R., Shabbir, H. A., ve Thwaites, D. (2015). Corporate image: A service recovery perspective. *Journal of Service Research*, 18(4), 468-483.

Nguyen, N. ve Leblanc, G. (2001). Corporate image and corporate reputation in customers' retention decisions in services. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 8(4), 227-236.

Smith, P.R. (1993). *Marketing Communications: An Intergrated Approach*. London: Kogan Page.

Şeşen, Y. ve Şeşen, E. (2019). Bilgi merkezlerinde kurumsal imaj uygulamaları. *LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 1-18.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilir nitel bir araştırma tekniği görüşme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 24(24), 543-559.

Ümran. [Saumran]. (2017, 28 Mart). Ya bayıldım ıspartada mı okusaydım dedirten görüntüler resmen :((Kütüphanede Rock'n Roll Sürprizi <https://youtu.be/BOxtux9iJDo> via @YouTube [Tweet]. Erişim adresi: <https://twitter.com/Saumran/status/846812584129052672>.

Vikipedi, (2019a). Flash Mob. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Flash_mob

Youtube, (2019a). RAF FlashMob For The Queen's 90th Birthday. Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=hikuB-YKNDY>